

ESTIMACION DE RENDIMIENTO DE GIRASOL UTILIZANDO EL DIAMETRO DE LOS CAPITULOS

Ing. Agr. Víctor R. Pareyra *
Agr. Cristina L. Farizo *

Introducción

Uno de los problemas más comunes en los ensayos de girasol es la pérdida total o parcial de parcelas por la acción de los pájaros. Este problema ha determinado que haya que proteger las parcelas o capítulos con diversos tipos de redes, bolsas, etc. para evitar tales pérdidas de grano o, de lo contrario buscar un buen estimador de los rendimientos. Una forma de obtener una estimación del rendimiento, ha sido propuesta por algunos investigadores, en base a la relación que existe entre algunas medidas del capítulo y el peso de la semilla.

Burns (1970), encontró una estrecha relación entre la superficie del capítulo ocupada por la semilla y el peso de las mismas. Para esta experiencia utilizó las variedades Smenna y Armaveric.

Pereiro (1975) empleando Impira INTA, Negro Bellocq y Norkinsol, en Balcarce, determinó que existía una alta correlación entre el diámetro de los capítulos y el peso de la semilla. Para las tres variedades obtuvo rectas de regresión levemente diferentes. En ninguno de los dos trabajos mencionados se hace referencia a la forma en que debe ser tomado el diámetro.

El capítulo del girasol al secarse tiende a deformarse y entonces se pueden encontrar en él por lo menos dos medidas, una menor y otra mayor, que difieren en varios centímetros una de otra. Por otra parte, se consideró que una ecuación de tipo cuadrático podría adaptarse mejor para estimar los rendimientos de girasol en base al diámetro, que una ecuación lineal como la usada en los dos trabajos ya mencionados.

Estudios sobre capítulos secos

Se utilizaron cuatro cultivares; los híbridos Contiflor y Continental R-75 y las variedades Impira INTA y Norkinsol.

* Técnicos del Depto. de Producción Vegetal - E.E.R.A. Balcarce.

Utilizando una cinta flexible de acero se tomaron la mayor y menor medidas de diámetro que se pudieron encontrar en los capítulos de estos cultivares.

El número de capítulos utilizados varió entre 60 y 100, según los cultivares.

Los capítulos se desgranaron a mano, se limpió la semilla y se pesó posteriormente. Obtenidos todos los valores, se calculó la regresión de rendimiento sobre diámetro mayor y menor de los capítulos secos, respectivamente, para los cuatro cultivares considerados.

Para ello se empleó alternativamente, una función lineal y una cuadrática.

Mediciones sobre capítulos verdes

Estas mediciones se realizaron cuando los capítulos tenían un color verde amarillento, lo que ocurrió aproximadamente 20 días antes de la cosecha.

Se tomaron las medidas sobre la variedad Impira INTA y el híbrido Contiflor.

Las plantas utilizadas en este caso fueron las mismas a las que posteriormente, cuando secas, se les midieron los diámetros mayor y menor. De esta manera se pudieron hacer estudios de la relación que existe entre la medida del capítulo verde y la medida del capítulo seco.

El diámetro mayor de los capítulos secos prácticamente no presentaba diferencias con respecto al de los verdes, hecho que no se repitió con el diámetro menor.

Resultados

En el cuadro N° 1 se presentan los coeficientes de correlación entre los valores reales y los estimados por una función lineal y otra cuadrática.

CUADRO N° 1

	CONTIFLOR		IMPIRA INTA		P - 75		NORKINSON	
	Ø menor	Ø mayor	Ø menor	Ø mayor	Ø menor	Ø mayor	Ø menor	Ø mayor
Coef. de correl. (lineal)	0,96	0,97	0,91	0,91	0,94	0,94	0,92	0,93
Coef. de correl. (cuadrát.)	0,98	0,98	0,91	0,91	0,95	0,96	0,93	0,94

Como puede verse en el cuadro N° 1, para un mismo cultivar, entre las dos formas de medición, las diferencias no son significativas. Lo mismo ocurre cuando se estima el rendimiento por medio de una ecuación cuadrática o una lineal. Sin embargo, siempre el valor de correlación mayor correspondió a diámetro mayor seco y estimación por una ecuación cuadrática.

Por esta razón, se eligió la variable diámetro mayor del capítulo seco para todos los análisis posteriores.

En las figuras 1 y 2 se grafican las regresiones correspondientes a cada uno de los cuatro cultivares, empleando una función lineal y una cuadrática respectivamente.

En ambas figuras existe bastante semejanza entre todas las curvas, sin embargo se advierte que existe una tendencia a agruparse en los cultivares Contiflor con Impira y Norkinson con P-75. Debido a la semejanza de las formas de las curvas y a la proximidad de las mismas, se realizó un nuevo análisis integrando todos los datos.

Los valores que se pueden estimar, después de realizado el estudio en esta agrupación, están representados por la ecuación :

$$y = -14.53 + 1.07 \times X + 0.20 \times X^2$$

donde :

y = rendimiento por capítulo

X = diámetro mayor seco del capítulo

En la figura N° 3 se ha graficado esa curva, ubicando los puntos correspondientes a las observaciones reales, para dar una idea del ajuste de los datos.

Conclusiones

- 1 - La medida del mayor diámetro en cm. de los capítulos secos es un buen estimador del peso de las semillas de esos mismos capítulos.
- 2 - Como la medida tomada 20 días antes de la cosecha, no difiere significativamente de la medida del mayor diámetro tomada cuando los capítulos están secos, la misma escala puede ser utilizada para realizar la estimación del rendimiento en ese momento.

Consideraciones finales

Dado que es posible estimar el peso de las semillas de los capítulos con una sola medida, es factible construir una escala donde se reemplaza el diámetro del capítulo por el peso correspondiente de la semilla (Figura N° 4).

Para realizar la estimación del rendimiento en un lote de girasol, se define una superficie determinada y con la escala mencionada en el punto anterior se mide cada uno de los capítulos dentro de esa superficie. Los valores consignados en la figura 4 están calculados para una superficie de 10 m². Esta medida en gramos, transformada en kilogramos, dará el rendimiento de kilos de semillas por hectárea, si el lote es totalmente homogéneo.

Para un lote sembrado a 70 cm entre surcos, se tomará un surco por 14,30 m de largo y se medirán todos los capítulos incluidos en esa superficie. Si el lote estuviera sembrado a 50 cm, se tomarán 20 m de largo.

Como normalmente los lotes son heterogéneos es conveniente repetir esta medición varias veces dentro de un mismo lote ó demarcar sectores con diferentes características y realizar las medidas por separado.

GRÁFICO N° 1

GRÁFICO N° 2

GRÁFICO Nº 3

